

JUSTICIA ELECTORAL MEXICANA Y SU FINANCIAMIENTO

Elaborado por: Karina Ponzzi Mora

Iniciemos comentando que el Derecho Electoral es la rama del Derecho encargada de la regulación de los procesos electorales, su desarrollo y calificación de las elecciones, asegurando la certeza y protegiendo los derechos político-electorales de la ciudadanía.

El financiamiento a partidos políticos en México es el medio a través del cual el Instituto Nacional Electoral (INE) gestiona, calcula y entrega los recursos económicos a los partidos políticos, buscando garantizar la equidad y transparencia. Encontrando su fundamento en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución) y 51 de la Ley General de Partidos Políticos.

Para un mayor análisis del tema consultemos la obra del Dr. Rogelio López Sánchez, titulada “La migración del precedente electoral: El caso del financiamiento público a partidos políticos”.

El principal concepto de análisis es la migración del precedente señalado como el avance de criterios de interpretación para ajustarse en la actualidad a las realidades políticas y sociales, sin necesidad de invalidar los criterios ya existentes, es así que, la naturaleza de esta teoría es dinámica y atípica del derecho, considerando que no hay casos fáciles, solo hechos complejos.

Otro concepto de gran importancia son las herramientas analíticas: Ratio Decidendi (Es el fundamento jurídico y vinculante que sostiene la decisión judicial), Obiter Dicta (razonamientos u opiniones incidentales emitidas por el juzgador en una sentencia, no siendo esenciales para la resolución definitiva ni vinculante para ésta).

Por otro lado, el análisis de contradicciones y creatividad judicial el autor cita los casos de **Paridad de Género** (caso SUP-RAP-121/2020 y SUP-RAP-116/2020), donde el Tribunal utilizó la misma doctrina, pero llegó a conclusiones opuestas y, **Creatividad judicial responsable**, que aun y cuando los jueces deben innovar ante casos difíciles, la creatividad debe aplicarse con certeza jurídica para no generar arbitrariedades.

En cuanto al caso del financiamiento público el autor señala el financiamiento de los partidos políticos integrados en el expediente SM-JRC-3/2022, a través del cual la Sala Regional Monterrey validó la prohibición de otorgar financiamiento a los partidos políticos que no cuenten con

representación en el congreso local, fundamentando su argumento en la interpretación conforme y el interés público.

Es decir, en el marco de interpretación jurídica, las metodologías primordialmente empleadas han sido las de carácter literal, gramatical, sistemático e histórico. Sin embargo, a partir de 2004, el Tribunal ha introducido técnicas interpretativas innovadoras, tales como el principio de proporcionalidad, desplegándolo como un instrumento de hermeneútica constitucional en el manejo de casos de alta complejidad y para atenuar la indeterminación inherente al sistema jurídico (López, 2024. P.27)

El autor concluye haciendo un llamado a la evolución del derecho electoral, que el juzgador aplique una sensibilidad profunda enfocada en los derechos fundamentales y la integridad democrática.

SENTENCIA DEL CASO R (BRIDGES) VS CHIEF CONSTABLE OF SOUTH WALES POLICE

Esta es una sentencia dictada por la Corte de Apelación de Inglaterra y Gales, marcando un hito jurisprudencial que marca las limitaciones del poder estatal en el uso de tecnologías biométricas. El demandante es Edward Bridges y el demandado es la policía del sur de Gales.

El litigio se centra en el uso de un sistema de Reconocimiento Facial Automatizado en tiempo real, llamado "AFR Locate", usado por el mencionado cuerpo de seguridad, y su forma de recabar y procesar los datos biométricos de las personas captados a través de cámaras de seguridad.

La sentencia detalla el funcionamiento de este sistema en 6 etapas:

1. **Compilación:** Se crea por parte de la policía una lista de vigilancia (watchlist), con datos de personas buscadas. Esta se carga en el sistema para arrojar alertas en caso de que haya coincidencias entre los datos recabados por las cámaras con los contenidos en este listado.
2. **Adquisición:** Se capturan imágenes faciales en tiempo real a través de la red de cámaras de seguridad.
3. **Detección:** Se aíslan los datos recabados para proceder a su análisis biométrico.
4. **Extracción:** Se genera una plantilla biométrica única por cada rostro detectado. Aquí ya inicia una etapa delicada de procesamiento de datos sensibles.
5. **Comparación:** Las plantillas generadas se cotejan con los datos de la watchlist.
6. **Emparejamiento:** Si se encuentra similitud, se emite una alerta para el accionar de las autoridades.

El demandante cuestionó la legalidad de esta tecnología bajo los siguientes argumentos:

- **Legalidad** del sistema. Pues no se contó con un marco legal robusto que determinara quién entra en una watchlist, dónde se colocan las cámaras y qué proceso se lleva a cabo con los datos recabados.
- Asimismo, se estimó que las evaluaciones realizadas por las autoridades a las alertas del sistema pudieran estar viciadas, al tener estos posibles sesgos por raza y/o género.
- En relación con lo anterior, el tribunal consideró que la policía tuvo el deber activo de investigar las alertas, ante el posible sesgo, con el fin de determinar si genuinamente eran emitidas contra personas buscadas.

Evaluación bajo el Esquema de Toulmin

Primeramente, hay que definir que es este Esquema. Es una estructura argumentativa diseñada por Stephen Toulmin para analizar la lógica de los argumentos cotidianos,. Consta de seis componentes:

- **Pretensión (Claim):** La conclusión o tesis que se defiende.
- **Datos (Data):** Hechos o evidencias que sustentan la pretensión.
- **Garantía (Warrant):** Razonamiento lógico que conecta los datos con la pretensión.
- **Respaldo (Backing):** Apoyo adicional, autoridad o normas que validan la garantía.
- **Modalizador (Qualifier):** Grado de certeza o probabilidad de la pretensión.
- **Reserva (Rebuttal):** Excepciones o contraargumentos que podrían invalidar la pretensión.

Con esto en mente, vamos a aplicar estos seis componentes a la sentencia:

- **Pretensión (Claim):** El sistema usado por la policía no se ajusta a un marco legal.
- **Datos (Data):** La ausencia de un marco legal permite que la selección de objetivos se ajuste a una absoluta discrecionalidad policial ausente de criterios establecidos con anterioridad.
- **Garantía (Warrant):** Cualquier acto del Estado debe tener como sustento una norma que lo regule (principio de legalidad).
- **Respaldo (Backing):** La Ley de Protección de Datos (DPA 2018), Código de Cámaras de Vigilancia y precedentes del Tribunal como *Sunday Times v Uk* y *Malone v Uk* sobre la importancia de un marco normativo robusto.
- **Modalizador (Qualifier):** En este caso, al no haber un marco jurídico, se tiene una deficiencia absoluta.

- **Reserva (Rebuttal):** Se puede argumentar que los despliegues de esta tecnología tuvieron una naturaleza de meros ensayos. No obstante, esto no exime a la autoridad que no hubiera criterios normativos para regularlos.

Análisis bajo la Teoría del Precedente

Esta es el estudio y aplicación de decisiones judiciales previas, conocidas como *ratio decidendi*, que sirven como guía obligatoria o persuasiva para resolver casos futuros similares. Busca garantizar la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley y la previsibilidad de la administración pública.

Ahora, enfocándonos en este caso, las sentencias dictadas por el tribunal en situaciones similares establecen que el uso de tecnologías de vigilancia masiva y automatizada requieren de un marco legal claro que evite la discrecionalidad de la autoridad que las va a usar. Se exige, pues, que la norma sea precisa para evitar que el alcance del sistema quede a decisión de quién lo va a usar.

Conclusiones de este caso

La corte determinó lo siguiente:

- Se declara el incumplimiento del principio de legalidad, debido a la falta de criterios preestablecidos para integrar las watchlists y la determinación de la ubicación de las cámaras.
- Se declara que no hubo una evaluación adecuada del impacto de este sistema en la recolección de datos personales.
- Se declara que se vulneró la igualdad de todas las personas, al omitir medidas para evitar sesgos por raza, cultura, genero, etc.

En suma, esta sentencia impuso una responsabilidad a las autoridades de tener un marco legal que regule estos sistemas, en conjunto con criterios preestablecidos de cuidado a los datos personales y equidad.

Referencias:

LÓPEZ, R. (2024). La migración del precedente electoral. El caso del financiamiento público a partidos políticos. TEPJF. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18231157>.

www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2020/1058.html